

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης προσεγγίζεται, μέσα από την επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, στα γενικά χαρακτηριστικά του, με σκοπό την απόκτηση μιας πρώτης συνολικής εικόνας για τον τρόπο εξέλιξής του από το 1985 μέχρι το 1997. Εξετάζονται με συντομία η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον θεσμό, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής της εκάστοτε πόλης - Π.Π.Ε., η ανταπόκριση των πόλεων – Π.Π.Ε., οι πόροι και οι σχετικές δαπάνες και διατυπώνονται οι γενικές επιπτώσεις και εκτιμήσεις για τον θεσμό κατά την περίοδο της ανάλυσης. Αν και η έρευνα εστιάζεται στον α΄ κύκλο του θεσμού (1985 – 1996) συν την Θεσσαλονίκη (Π.Π.Ε. 1997), η οποία ανοίγει τον δεύτερο κύκλο (1997 – 2005), καταγράφεται η ‘θεσμική’ πορεία του και μετά από το 1997 σε αναφορά με τις αλλαγές της πολιτικής της Ε.Ε., με κυριότερες το ‘άνοιγμά’ του και σε πόλεις εκτός Ε.Ε., την επέκτασή του με την καθιέρωση του Πολιτιστικού Μήνα και την έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω της ενισχυμένης παρουσίας των παρεμβάσεων αστικής κλίμακας.

Διαπιστώνεται η ενισχυμένη σχέση του θεσμού με τη (φυσική) δομή της πόλης και τίθενται τέσσερα ερωτήματα, δηλωτικά του πλαισίου, εντός του οποίου θα κινηθεί η έρευνα. Τα ερωτήματα αφορούν εις το εάν υπάρχει συμβατότητα των κεντρικών ιδεών, γύρω από τις οποίες στρέφονται τα Προγράμματα Εκδηλώσεων και Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων των Π.Π.Ε., με την πολυμορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, εάν είναι εφικτός ο προσδιορισμός κάποιων κοινών και κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στη φυσική δομή των πόλεων, που αναδέχονται το χρίσμα της Π.Π.Ε., πώς αξιοποιούνται έννοιες, θεωρίες και μέθοδοι για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του πολιτισμού και της φυσικής δομής της πόλης και σε ποίο βαθμό οι πόλεις – Π.Π.Ε. συμβάλλουν στην προώθηση της έρευνας και του διαλόγου για τον δημόσιο αστικό χώρο, όπως και τους μετασχηματισμούς, που αυτός υφίσταται λόγω των παρεμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού. Έννοιες – κλειδιά σ’ αυτά τα ερωτήματα: ο (ευρωπαϊκός) πολιτισμός, ο θεσμός της Π.Π.Ε., η φυσική αστική δομή (αστική μορφολογία) και η λειτουργική οργάνωση της πόλης, ο ανοικτός δημόσιος χώρος, η τυπολογία των α-χωρικών και χωρικών εκφράσεων του πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού.

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που ξεκίνησε το 1985 με την αποδοχή της πρότασης της τότε Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισμού αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη από τους Ευρωπαίους ομολόγους της, θεωρείται ως ο πλέον σημαντικός και επιτυχημένος θεσμός στο χώρο του πολιτισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τον πρώτο κύκλο εφαρμογής του (1985 - 1996) συμμετείχαν σ’ αυτόν και οι δώδεκα χώρες - μέλη της τότε

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με μια πόλη κάθε χρόνο. Η Αθήνα άνοιξε τον πρώτο κύκλο το 1985, ενώ η Θεσσαλονίκη τον δεύτερο το 1997.

Η φιλοσοφία του θεσμού συνοψίζεται στις ρήσεις δύο διακεκριμένων Ευρωπαίων, που ασχολήθηκαν με το ζήτημα της ενοποίησης της Ευρώπης από δύο διαφορετικές σκοπιές, του Jean Monnet και της Μελίνας Μερκούρη. Ο Γάλλος διανοούμενος, που εργάστηκε για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού συνασπισμού άνθρακα και χάλυβα των «Έξι» με πρωτεργάτη τον Robert Schuman, είπε το γνωστό, πως «αν θα έπρεπε να ασχοληθώ ξανά με την ενοποίηση της Ευρώπης, θα άρχιζα από τον πολιτισμό της». Η Μελίνα Μερκούρη είπε το Νοέμβριο του 1983 στη Σύνοδο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα: «Είναι ανάγκη να ακουσθεί η φωνή μας τόσο δυνατά όσο και η φωνή των τεχνοκρατών. Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημιουργικότητα δεν είναι λιγότερο ενδιαφέροντα από την τεχνολογία, το εμπόριο, την οικονομία».

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θεσμό υπήρξε πάντοτε υποστηρικτικού χαρακτήρα, τόσο ως προς την οργάνωση, όσο και ως προς τη χρηματοδότηση. Το γενικό motto «για το πλησίασμα των λαών της Ευρώπης», που κυριάρχησε από την αρχή, αφέθηκε να ερμηνευθεί «κατά το δοκούν» από τις πόλεις, που έπαιρναν το χρίσμα, με την πεποίθηση, πως ο πολιτισμός της Ευρώπης - αν αυτός μπορεί να προσδιορισθεί στον ενικό - οφείλεται στις ομοιότητες, αλλά και στις συγγένειες και τις διαφορές των χωρών - μελών και στον τρόπο, που αυτές οι διαφορές διαπλέκονται μεταξύ τους και με τις επιρροές από τον εξω-ευρωπαϊκό χώρο μέσα από μια συνεχή αλληλεπίδραση. Ο θεσμός ενισχύθηκε με το άρθρο 128 της Συνθήκης του Maastricht το 1992, στην οποία αναγνωρίζεται και ο πολιτισμός ως τομέας αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαράσσονται οι κατευθύνσεις για την οικονομική στήριξή του και την ένταξη της πολιτιστικής συνιστώσας στις δράσεις της Ένωσης, ενώ καθορίζονται και οι σχετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Η πολυμορφία του θεσμού, όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή του κατά το διάστημα 1985 – 1997, παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά, που αξίζει να σημειωθούν. Πρώτον, ο θεσμός συμβαδίζει με την πολυμορφία των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κάθε χώρα εντάσσεται σ' αυτήν με τις ιδιαιτερότητές της, οι οποίες αναγνωρίζεται, πως συνεισφέρουν στον πολιτισμικό πλούτο της Ένωσης. Δεύτερον, η ανάδειξη και ενίσχυση της πολυμορφίας του ενθαρρύνεται, καθώς τη δεκαετία του '80 κορυφώνεται η αμφισβήτηση του μοντερνισμού / νεωτερισμού και επομένως της ομοιομορφίας στην έκφραση, την επικοινωνία, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. Τρίτον, ο θεσμός εξελίσσεται σε μια εποχή, κατά την οποία η διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης κινδυνεύει να εκφυλισθεί σε μονοδιάστατους στατιστικούς και οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι ελάχιστα συγκινούν τον

Ευρωπαϊό πολίτη, ώστε το εγχείρημα της - τότε κυρίως οικονομικής – ενοποίησης, να κινδυνεύει να μετατραπεί σε αποστεωμένο και άψυχο κατασκευάσμα. Και τέταρτον, η αναμφισβήτητη υπεροχή στους δείκτες ανάπτυξης κάποιων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, γεγονός, που συνέβαλε στο διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ αυτών και των πτωχότερων χωρών, ώστε να είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός μηχανισμού αντισταθμίσεως, που να εγγυάται την ισοτιμία μεταξύ των δύο αυτών ‘κατηγοριών’ των χωρών – μελών της Ένωσης, με ποιοτικά, κυρίως, κριτήρια.

Η πολυμορφία του θεσμού δημιούργησε επίσης και δυσκολίες στην κατάστροψη της στρατηγικής για την έρευνα, καθώς, όπως είναι γνωστό, η επιστημονική έρευνα θα πρέπει να ορίζει με ακρίβεια και σαφήνεια το ερώτημα ή τα ερωτήματά της και να προσπαθεί να τα απαντήσει με τη βοήθεια κατά το δυνατόν έγκυρων θεωριών και μεθοδολογιών. Ένα τόσο πολύμορφο θέμα, όπως αυτό του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με τόσες πτυχές που αποτελούν, άλλωστε, και το συγκριτικό του πλεονέκτημα έναντι άλλων, πιο ‘βατών’ θεμάτων, απαιτεί τη διατύπωση σύνθετων ερωτημάτων και βέβαια, την υιοθέτηση συνδυασμένων θεωριών και μεθοδολογιών ανάλυσης.

Από την αρχή, το δίλημμα ήταν σαφές, όπως και η απάντησή του. Η ανάλυση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης θα στοχεύσει στην ‘ποσοτική’ ανάλυση κάποιων μετρήσιμων δεδομένων και την εξαγωγή, ενδεχομένως, κάποιων ποσοτικών δεικτών, ή θα επεκταθεί και στα ‘ποιοτικά’, μη μετρήσιμα χαρακτηριστικά του, τα οποία συνεισφέρουν στην πληρέστερη κατανόηση του θεσμού; Και καθώς ο ‘πολιτισμός’ είναι μια έννοια πρωτίστως ποιοτική, είναι δυνατόν να ισχυρισθεί κανείς, πως προσεγγίζει τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, παραμένοντας εγκλωβισμένος σε ποσοτικούς δείκτες; Ασφαλώς όχι. Όπως αναφέρεται και παρακάτω, η αναγκαιότητα ενασχόλησης και με μη ποσοτικά στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρέστερη προσέγγιση του θέματος, και ειδικότερα η αποσαφήνιση των κανόνων, που διέπουν τη σχέση μεταξύ του (ευρωπαϊκού) πολιτισμού και της (ευρωπαϊκής) πόλης, προκύπτει και από τη βούληση, η ανάλυση του θεσμού να συσχετισθεί με την ανάλυση της εκάστοτε πόλης – Π.Π.Ε. ως φυσικής και προγραμματικής οντότητας. Αντί, λοιπόν, για την ανάλυση του συνόλου των πόλεων – Π.Π.Ε. 1985-1997 στη βάση ενός ή περισσότερων ποσοτικών χαρακτηριστικών τους, επιλέχθηκε η σφαιρική ανάλυση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από το σύνολο των πόλεων, ώστε τα αποτελέσματα να εκφράζουν μεν τα ποσοτικά, αλλά κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του θεσμού, με εστίαση στη σχέση μεταξύ του θεσμού και της φυσικής δομής των πόλεων – Π.Π.Ε.

Η ποικιλία των προσεγγίσεων, τόσο κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, όσο και κατά την κατάστροψη των προγραμμάτων, εκδηλώσεων και έργων, αναδεικνύει, ήδη από το 1985, την πρωτεύουσα σχέση, που υφίσταται μεταξύ του πολιτισμού (ευρωπαϊκού, εθνικού, τοπικού) και

της φυσικής δομής της ευρωπαϊκής πόλης. Στην ανά χειράς εργασία, ο πολιτισμός εκλαμβάνεται ως έκφραση, που διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής, αλλά και ως ευρωπαϊκή, εθνική και κυρίως τοπική πολιτική δράσεων και χωροθετήσεων στα πλαίσια του θεσμού, σε σύμπλευση με έναν από τους σύντομους ορισμούς του πολιτισμού, ως «ενός συστήματος αξιών και ενός τρόπου ζωής». Αντίστοιχα, η (ευρωπαϊκή) πόλη εκλαμβάνεται ως ανθρώπινο και συλλογικό δημιούργημα με ιστορικό / πολιτισμικό βάθος (urban artifact) και ως υποδοχέας νέων δράσεων και παρεμβάσεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για γενικές και ειδικές υποδομές με σκοπό την υλοποίηση του θεσμού και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ευρωπαίου πολίτη. Υπ' αυτή την έννοια, οι υποδομές αυτές αποτελούν την πλέον απτή και ουσιαστική παρακαταθήκη του θεσμού στις ευρωπαϊκές πόλεις, ένα ακόμη τεκμήριο του πυκνού και συνεκτικού πολιτισμικού χώρου, που γεννιέται από τις αλληλεπιδράσεις και την όσμωση μεταξύ των διαφόρων περιφερειακών ευρωπαϊκών πολιτισμών. Από την εφαρμογή του θεσμού κατά τον πρώτο κύκλο (1985-1997) προκύπτει η αύξουσα βαρύτητα αυτής της σχέσης και το ερώτημα, που τίθεται, είναι το περιεχόμενο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης.

Εάν ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης θεωρηθεί ως ένας εξωγενής παράγοντας, που επιδρά στη φυσική δομή και την οργάνωση (κυρίως πολιτιστική), αλλά και στο επίπεδο της ποιότητας ζωής των πόλεων, που αναδέχονται το χρίσμα, τότε η σχέση του θεσμού με την εκάστοτε πόλη - Π.Π.Ε. θα πρέπει να παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που είναι κυρίως χωρικής και ποιοτικής φύσης, μπορούν να ομαδοποιούνται ή όχι, να παρουσιάζουν κανονικότητες ή αποκλίσεις, σε κάθε περίπτωση, όμως, να αφορούν με ένα μοναδικό τρόπο στη σχέση του θεσμού με την εκάστοτε πόλη και, κυρίως, να αποτελούν τη βάση για μια συσχετιστική προσέγγιση μεταξύ των πόλεων – Π.Π.Ε. Έννοια – κλειδί στην προσέγγιση αυτή είναι η έννοια του *δημόσιου αστικού χώρου*, ο οποίος αναδύεται σήμερα στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον της πόλης γενικά και της ευρωπαϊκής πόλης ειδικότερα, σε μια εποχή απόρριψης των για δεκαετίες εδραιωμένων θεωριών για τον αστικό χώρο.

Η εργασία φιλοδοξεί να προσεγγίσει σφαιρικά και ταυτόχρονα με επαρκή επιστημονική επάρκεια και ακρίβεια τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, τη σχέση του με την φυσική δομή των ευρωπαϊκών πόλεων, που αναδέχονται το χρίσμα. Να συνεισφέρει, επίσης, με νέες έννοιες και κυρίως με νέες μεθόδους ανάλυσης αυτών των εννοιών, στην προώθηση του διαλόγου και την προσέγγιση με καινοτόμο και ενορατικό τρόπο της σχέσης πολιτισμού και πόλης στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εργασία αποτελείται από έξι Μέρη.

Το **Α΄ Μέρος** περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Σ' αυτό προσεγγίζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, οι έννοιες του 'πολιτισμού', του 'ευρωπαϊκού πολιτισμού' και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων, με κυρίαρχες τις πολιτικές για τη 'συμπαγή' ή 'συνεκτική' πόλη και τις αστικές αναπλάσεις. Ειδικότερα,

Στο **1ο Κεφάλαιο**, ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης προσεγγίζεται, μέσα από την επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, στα γενικά χαρακτηριστικά του για την περίοδο 1985 – 1997. Αναλύονται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής της εκάστοτε πόλης - Π.Π.Ε., η ανταπόκριση των πόλεων – Π.Π.Ε. στο θεσμό, ενώ διατυπώνονται και κάποιες πρώτες εκτιμήσεις για τον θεσμό και τη μελλοντική πορεία του. Καταγράφεται, επίσης, η 'θεσμική' πορεία του και μετά από το 1997, σε αναφορά με τις αλλαγές της πολιτικής της Ε.Ε., με κυριότερες το 'άνοιγμά' του και σε πόλεις εκτός Ε.Ε., την καθιέρωση του Πολιτιστικού Μήνα και την έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω των αστικών παρεμβάσεων. Διαπιστώνεται η ολονέν ενισχυόμενη σχέση του θεσμού με τη (φυσική) δομή της πόλης και τίθενται τέσσερα ερωτήματα, δηλωτικά του πλαισίου, εντός του οποίου θα κινηθεί η έρευνα. Σύνθετες έννοιες κλειδιά σ' αυτά τα ερωτήματα ο θεσμός της Π.Π.Ε., η (φυσική) δομή και οργάνωση της πόλης, ο ανοικτός δημόσιος χώρος, η τυπολογία των α-χωρικών και χωρικών εκφράσεων του πολιτισμού στα πλαίσια του θεσμού.

Στο **2ο Κεφάλαιο** επιχειρείται η βιβλιογραφική επισκόπηση της έννοιας του 'πολιτισμού', με έμφαση στον ορισμό της UNESCO και προτείνεται, μετά από αιτιολόγηση, ο εμπλουτισμός του, ώστε αυτός να καταστεί επιχειρησιακός στα πλαίσια της έρευνας. Αποσαφηνίζεται η έννοια του 'ευρωπαϊκού πολιτισμού' ως ιστορική οντότητα, αλλά και ως έννοια, που διαπερνά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συζητείται η σχέση του με το φαινόμενο της 'παγκοσμιοποίησης'. Αναζητούνται οι βέλτιστες στρατηγικές πολιτιστικής ενσωμάτωσης των χωρών – μελών στην Ε.Ε., καθώς και οι πολιτικές για την ταυτόχρονη διαφύλαξη της σημαντικής ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολυμορφίας και την ενίσχυση και ανάδειξη των κοινών αναφορών, στα πλαίσια της υπό εμβάθυνση και διεύρυνση Ένωσης. Διατυπώνεται το δίπολο «κρατική πολιτιστική πολιτική» / «αυθόρμητη πολιτισμική δημιουργία» ή απλούστερα «πολιτιστική πολιτική» / «πολιτισμική δημιουργία», διατυπώνεται το ερώτημα του «εάν υπάρχει κάποιο σημείο συνάντησης μεταξύ τους», καθώς και το 'υπερκείμενο' δίλημμα του «συγκερασμού της αρχής της απόδοσης ίσου σεβασμού στις διάφορες κοινωνικές / πολιτισμικές ομάδες, έναντι της αρχής της ίσης αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων αυτών των ομάδων».

Το **3^ο Κεφάλαιο** είναι αφιερωμένο στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πόλεων, με σύντομη αναδρομή από τα μέσα της

δεκαετίας του '70 και εντεύθεν. Η Πράσινη Βίβλος για το Αστικό Περιβάλλον (1990), η Συνθήκη για το Περιβάλλον στην Παγκόσμια Διάσκεψη του Ρίο (1990) και η Συνθήκη του Maastricht (1992) έθεσαν το πλαίσιο επαναθεώρησης εννοιών, όπως ο 'πολιτισμός', και των αστικών προτύπων (π.χ., 'συνεκτική' πόλη, compact city). Διαπιστώνεται, πως οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πόλη θα πρέπει να θεωρούνται κυρίως προτρεπτικού και πιλοτικού χαρακτήρα στη βάση της Αρχής της Επικουρικότητας, ενώ αυτές παράλληλα εντατικοποιούνται με το χρόνο, στοχεύοντας στη συνολική και συνθετική αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων. Οι ίδιες πολιτικές διαθέτουν μικρή συμβατότητα με τις εξελισσόμενες έννοιες και μεθόδους του αστικού σχεδιασμού, αν και τον αναγορεύουν σε έννοια – κλειδί της αστικής ανασυγκρότησης και αναγνωρίζουν τη σχέση του πολιτισμού με την πόλη ως κυρίαρχη. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την πρόταση έξι κριτηρίων επιτυχίας των αστικών αναπλάσεων «τρίτης γενιάς», μεταξύ των οποίων η αναζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανοικτού δημόσιου χώρου, ως πεμπτουσίας της πολιτισμικής και πολιτιστικής έκφρασης της ευρωπαϊκής πόλης.

Το **Β' Μέρος** περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Εδώ προσεγγίζεται η κεντρική έννοια του «ανοικτού, δημόσιου αστικού χώρου», ως έννοια - κλειδί για τη συσχέτιση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης με τη φυσική δομή της ευρωπαϊκής πόλης. Η προσέγγιση αυτή επιχειρείται με δύο τρόπους:

Ο πρώτος τρόπος - **4^ο Κεφάλαιο**- αφορά στην εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου. Δίνεται ένας ορισμός του και αντιδιαστέλλεται από συναφείς έννοιες, όπως ο κοινόχρηστος, ο κοινωφελής και ο αστ(υ)ακός χώρος (civic space). Αναζητείται η πορεία και το περιεχόμενό του στον Μοντερνισμό και τον Μετα-Μοντερνισμό και καταγράφεται η προσπάθεια θεραπείας της παθολογίας, που δημιουργήθηκε, με άμεσες επιπτώσεις στις κοινωνικές δομές. Διαπιστώνεται η όσμωση μεταξύ των διαφόρων τάσεων στα πλαίσια του Μετα-Μοντερνισμού, η σύγκλιση και εστίασή τους στη σχέση μεταξύ πολιτισμού και πόλης, καθώς και η ανάγκη διατύπωσης νέων εννοιών και μεθόδων ανάλυσής του. Η εποχή, στην οποία αναφέρεται η έρευνα (1985 – 1997), είναι η εποχή της κορύφωσης της επιρροής του Μετα-Μοντερνισμού στους τρόπους αντίληψης και παρέμβασης στην ευρωπαϊκή πόλη: ο δημόσιος χώρος συναρτάται με 'ποιοτικές' έννοιες, όπως η 'αστικότητα', η 'αστική ταυτότητα', ο 'αστικός τόπος' και η 'διακειμενική' ερμηνεία του. Η κριτική επισκόπηση οδηγεί στην υιοθέτηση της γενικής έννοιας της Αστικής Μορφολογίας, σύμφωνα με τη σχολή σκέψης του καθηγ. Bill Hillier και των συνεργατών του στην Advanced Architectural Studies (AAS) της Bartlett School του University College London, η οποία προτείνει μια θεωρία ανάλυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των

δημοσίων χώρων, με σκοπό την αντιμετώπιση των αντικοινωνικών, ανασφαλών και αντι-αποδοτικών αστικών περιβαλλόντων, δηλαδή ένα τρόπο προγραμματισμού και σχεδιασμού έξω από το «Μοντέρνο παράδειγμα».

Ο δεύτερος τρόπος -**5^ο Κεφάλαιο**- αφορά σε τρεις έννοιες, για τις οποίες υποστηρίζεται, πως συμπεκνώνουν τα κυριότερα 'ποιοτικά' χαρακτηριστικά του δημόσιου ανοικτού χώρου, την 'αστικότητα, την 'καταληπτότητα' ή 'σαφήνεια' και την 'αστική χωρική ταυτότητα'. Οι έννοιες προσεγγίζονται κριτικά μέσα από την επισκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, με τον διπλό στόχο της αποσαφήνισής τους και της ανεύρεσης τυχόν σχέσεων μεταξύ τους. Το σημαντικό εύρημα αυτής της προσέγγισης είναι, πως η αστική χωρική ταυτότητα μπορεί να θεωρείται παράγωγη των εννοιών της αστικότητας και της καταληπτότητας και επομένως, αρκεί η επιστημολογική 'νομιμοποίηση' των τελευταίων για να αποκτήσει και η πρώτη επιστημονική υπόσταση, δηλαδή να καταστεί έννοια αναλύσιμη και επιστημολογικά αποδεκτή. Η αστική χωρική ταυτότητα συσχετίζεται και με τις έννοιες της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας και την αντιθετική της έννοια της 'ετερότητας', η οποία γεννά στον αστικό χώρο την 'ετεροτοπία'. Το κεφάλαιο κλείνει με μια αναφορά στην θεωρία της Χωρικής Σύνταξης (Space Syntax), δια της οποίας πιστεύεται, πως οι τρεις έννοιες μπορούν να καταστούν, εκτός από λογοτεχνικά αποδεκτές, επίσης και επιστημολογικά αναλύσιμες και αποδεκτές (Βλ. και 7ο κεφάλαιο).

Το **Γ' Μέρος** περιλαμβάνει επίσης δύο κεφάλαια. Διατυπώνονται τα βασικά ερωτήματα, που καλείται να απαντήσει η έρευνα, υπό το πρίσμα της βιβλιογραφικής επισκόπησης και των καινοτομιών στις έννοιες και μεθόδους, που διατυπώθηκαν ή / και προτάθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Επιχειρείται η κριτική επιλογή των θεωριών και μεθοδολογιών πολεοδομικής και πολιτιστικής ανάλυσης, καθώς και ανάλυσης της αστικής μορφολογίας και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ανοικτών δημοσίων χώρων των πόλεων - Π.Π.Ε. Ειδικότερα,

Στο **6^ο Κεφάλαιο** εξειδικεύονται τα ερωτήματα, που τέθηκαν αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο και επισημαίνονται οι καινοτομίες της έρευνας. Τα ερωτήματα αφορούν: α) στην ύπαρξη ή μη ιδιαιτερότητας ή ιδιαιτεροτήτων στον τρόπο πρόσληψης του θεσμού από κάθε πόλη, που αναδέχεται το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, καθώς και στη (στις) φιλοσοφία (-ες) των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων, β) στον τρόπο καταγραφής και ανάλυσης της τυπολογίας των Εκδηλώσεων Πολιτισμού κατά τον α' κύκλο εφαρμογής του ('α-χωρική' συνιστώσα του θεσμού), γ) στον τρόπο καταγραφής και ανάλυσης της τυπολογίας των Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων (Εγκαταστάσεις και Διαδρομές Πολιτισμού) κατά την ίδια εξελικτική πορεία του (χωρική συνιστώσα), δ) στην αναγνώριση του 'είναι' (being), την

ταυτοποίηση της πόλης μέχρι λίγο πριν αναδεχθεί το χρίσμα (με εστίαση στην πολεοδομική και αστική εξέλιξη, διαχρονική προσέγγιση) και ε) στην αναγνώριση του 'γίνεσθαι' κάθε πόλης (becoming) μετά την εφαρμογή του θεσμού, σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις του στην πολεοδομική και αρχιτεκτονική δομή της (συγχρονική προσέγγιση).

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης προσεγγίζεται μέσα από δύο αλληλένδετες οπτικές. Η πρώτη είναι η 'α-χωρική', συγχρονική του διάσταση και περιλαμβάνει την κεντρική ιδέα και το Πρόγραμμα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Η δεύτερη είναι η 'χωρική' και περιλαμβάνει δύο συνιστώσες, μια 'διαχρονική' και μια 'συγχρονική'. Η διαχρονική διάσταση αναφέρεται στην ιστορία της πολεοδομικής εξέλιξης της Π.Π.Ε., ενώ η συγχρονική, στη συγκρότηση της αστικής δομής και λειτουργίας της, καθώς και στις Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις ενταγμένες – άμεσα ή έμμεσα - στο θεσμό. Η 'ολιστική' αυτή προσέγγιση άγεται από την πεποίθηση, πως σύνθετα φαινόμενα, όπως αυτό του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, οφείλουμε να τα προσεγγίζουμε όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά ή 'ολιστικά', χωρίς να χάνεται η επιστημονική εγκυρότητα της προσέγγισης. Η συστηματική, 'μονογραφική' και συσχετιστική, ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων αφενός και των μετασχηματισμών των πλεγμάτων δημοσίων χώρων στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. αφετέρου, αποτελεί την καινοτομία της έρευνας, με αποκορύφωμα τον - για πρώτη φορά, πιστεύεται- επιστημολογικά άρτιο προσδιορισμό και ανάλυση της έννοιας της χωρικής (συντακτικής) ταυτότητας, της πλέον σύνθετης – μέχρι σήμερα - ποιοτικής έννοιας για τον δημόσιο, ανοικτό αστικό χώρο.

Το **7ο Κεφάλαιο** περιλαμβάνει την επιχειρηματολογία, γύρω από την επιλογή των θεωριών και των μεθοδολογιών πολεοδομικής και πολιτιστικής ανάλυσης, καθώς και ανάλυσης της Αστικής Μορφολογίας των πόλεων – Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. Η κατά το δυνατόν 'ολιστική' προσέγγιση της σχέσης του θεσμού με τη φυσική δομή της πόλης καθιστά επιτακτική την ανάγκη συσχετισμένης αξιοποίησης των θεωριών Χωροθέτησης και Συντακτικής Ανάλυσης, η μεθοδολογική προσέγγιση των οποίων επιχειρείται στο παρόν κεφάλαιο. Διττό στόχο αυτής της προσέγγισης αποτελεί η τεκμηριωμένη ανάλυση κάθε πόλης – Π.Π.Ε. του δείγματος, ώστε να φωτισθούν σε βάθος, τόσο η σχέση και η αντιπροσωπευτικότητά της ως προς τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όσο και η μοναδικότητά της μέσα από τον πλουραλισμό των ευρωπαϊκών πολιτισμικών εκδοχών. Η εφαρμογή της επιλογής των θεωριών και μεθοδολογιών επιχειρείται μετά από αιτιολόγηση, σε ένα δείγμα τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., από ένα σύνολο δεκατριών πόλεων (Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985, Γλασκόβη – Π.Π.Ε. 1990, Λισσαβόνα – Π.Π.Ε. 1994 και Θεσσαλονίκη – Π.Π.Ε. 1997). Οι 'α-χωρικές' συνιστώσες του θεσμού, όπως η λογική επεξεργασία των κεντρικών ιδεών του προγράμματος των εκδηλώσεων και η τυπολογία τους,

παρεμβάλλονται μεταξύ της, χωρολειτουργικής κυρίως και διαχρονικής, ανάλυσης κάθε πόλης – Π.Π.Ε. πριν από την αναδοχή του χρίσματος και της αντίστοιχης, χωρικής και συγχρονικής ανάλυσης κάθε πόλης μετά την αναδοχή.

Η ενότητα 7.1. αναφέρεται στις χωρικές συνιστώσες της ανάλυσης (ιστορική πολεοδομική εξέλιξη, σύγχρονη πολεοδομική οργάνωση κλπ.). Η ενότητα 7.2. αναφέρεται στις ‘α-χωρικές συνιστώσες του θεσμού (κεντρική ιδέα, τυπολογία εκδηλώσεων, προϋποθέσεις, περιορισμοί) και κλείνει με τη διατύπωση μιας τυπολογίας εγκαταστάσεων πολιτισμού. Η ενότητα 7.3. αναφέρεται στην επιλογή, μετά από κριτική επισκόπηση, της θεωρίας της Space Syntax Analysis, για το μέρος της ανάλυσης, που αναφέρεται στη συσχέτιση των ‘ποιοτικών’ χαρακτηριστικών του πλέγματος των δημοσίων χώρων με τις Παρεμβάσεις Αρχιτεκτονικής και Αστικής κλίμακας, στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Προτείνεται η συσχέτιση αυτής της ανάλυσης με την παράλληλη ανάλυση των χρήσεων γης, στο πλαίσιο της θεωρίας της Χωροθέτησης. Στην ίδια ενότητα διατυπώνονται οι κυριότερες έννοιες της συντακτικής ανάλυσης, οι οποίες πιστεύεται, πως θα οδηγήσουν μέχρι και την ανάλυση της πλέον σύνθετης έννοιας, αυτή της αστικής (συντακτικής) ταυτότητας. Η ενότητα 7.4. αναφέρεται στα κριτήρια επιλογής των πόλεων – Π.Π.Ε. από ένα σύνολο δεκατριών πόλεων (1985 – 1997), ως case studies για περαιτέρω ανάλυση. Η ενότητα 7.5. αναφέρεται στην οργάνωση της έρευνας, ακριβέστερα στο σύνολο των επιμέρους ‘μονογραφικών’ αναλύσεων για κάθε πόλη, αλλά και των συσχετιστικών αναλύσεων στο σύνολο του δείγματος. Τα πεδία ανάλυσης για κάθε πόλη και οι συσχετίσεις μεταξύ των πόλεων του δείγματος καταγράφονται με τη μορφή πινάκων στο οικείο Παράρτημα. Η ενότητα 7.6. αναφέρεται στις πηγές, τις οποίες αξιοποίησε η έρευνα, πρωτογενείς και δευτερογενείς, τεκμηριώνοντας το εύρος και το βάθος της ανάλυσης, καθώς και την εγκυρότητα της πληροφορίας.

Το **Δ΄ Μέρος** περιλαμβάνει δώδεκα ειδικά κεφάλαια, τρία για κάθε πόλη του δείγματος προς ανάλυση. Εδώ περιλαμβάνεται αυτή καθαυτή η ανάλυση, α-χωρική και χωρική, των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε., δηλαδή της Αθήνας – Π.Π.Ε. 1985, της Γλασκόβης – Π.Π.Ε. 1990, της Λισσαβόνας – Π.Π.Ε. 1994 και της Θεσσαλονίκης – Π.Π.Ε. 1997 (Κεφάλαια 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3). Η οριζόντια ανάλυση στο σύνολο του δείγματος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια με ομοειδές περιεχόμενο. Ειδικότερα,

Στα **Κεφάλαια 8.1, 9.1, 10.1, και 11.1** εξετάζονται ζητήματα της ιστορικής πολεοδομίας, της οικιστικής οργάνωσης σε χρόνο σύγχρονο με τον θεσμό, οι χρήσεις γης, με ιδιαίτερη αναφορά στις χρήσεις για τον πολιτισμό, η φυσική δομή των τεσσάρων πόλεων, υλοποιημένες ή σε εξέλιξη αστικές παρεμβάσεις, καθώς και η πολιτιστική υποδομή πριν από το θεσμό.

Στα **Κεφάλαια 8.2, 9.2, 10.2 και 11.2** αναλύονται το περιεχόμενο και η συμβολή της κεντρικής ιδέας στους γενικούς στόχους της εκάστοτε πόλης και της Ε.Ε. για το «πλησίασμα των λαών της Ευρώπης» - καταστατική αρχή του θεσμού -, αναλύονται οι Εκδηλώσεις και οι Εγκαταστάσεις Πολιτισμού (γεωγραφική κατανομή και τυπολογική εξειδίκευση) και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις Αρχιτεκτονικές και Αστικές Παρεμβάσεις, που προγραμματίστηκαν ή / και υλοποιήθηκαν με αφορμή τον θεσμό. Η πολύπλευρη αυτή ανάλυση επιτρέπει, αφενός την κατανόηση της πολυσημίας του θεσμού, όπως αυτός ερμηνεύθηκε από τις πόλεις του δείγματος, αφετέρου την κατά το δυνατόν 'ολιστική' εμβάθυνση στα αποτελέσματα από την εφαρμογή του, με επικέντρωση στη σχέση του θεσμού με τη φυσική δομή της εκάστοτε πόλης – Π.Π.Ε. Τα κεφάλαια κλείνουν με την επεξεργασία του προβληματισμού, που ανέπτυξαν οι πόλεις, με αφορμή το χρίσμα, για τη σχέση πολιτισμού και αστικής φυσικής δομής, όπως και με τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα, που οι ίδιες οι πόλεις επεδίωξαν να εξαγάγουν ή ήταν δυνατόν να εξαχθούν μετά το τέλος του Έτους του θεσμού.

Τα **Κεφάλαια 8.3, 9.3, 10.3 και 11.3** περιλαμβάνουν την ανάλυση, τόσο των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των ανοικτών δημοσίων χώρων αυτοτελώς, όσο και της σχέσης τους με τις Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στα πλαίσια του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ('μονογραφική' συντακτική ανάλυση). Σ' αυτή τη συνδυασμένη ανάλυση, η πολιτιστική υποδομή υπεισέρχεται με δύο δεδομένα: πρώτον, με την τυπολογική της εξειδίκευση και δεύτερον με τη διάκριση σε 'Συνολικές' και 'Νέες' Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις. Κατ' αυτό τον τρόπο μπορούν να εκτιμηθούν, τόσο το status της πόλης, αναφορικά με τις ήδη υπάρχουσες γενικές και ειδικές υποδομές, όσο και η προσπάθεια, που αυτή κατέβαλε για τη βελτίωση ή / και την επαρκή εξυπηρέτηση του θεσμού. Όλα τα παραπάνω κεφάλαια υποστηρίζονται από πλούσιο και πρωτότυπο εποπτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνεται κυρίως στα αντίστοιχα Παραρτήματα.

Στο **Ε' Μέρος** – τρία κεφάλαια-, επιχειρούνται, στη βάση των ευρημάτων των προηγούμενων κεφαλαίων, η χωρο-λειτουργική / προγραμματική και δομική / συντακτική συσχετιστική ανάλυση της πολεοδομίας και της αστικής μορφολογίας των τεσσάρων πόλεων πριν και με αφορμή τον θεσμό της Π.Π.Ε. Ειδικότερα,

Στο **12^ο Κεφάλαιο** επιχειρείται συσχετιστικά η επεξεργασία των ευρημάτων της χωρο-λειτουργικής ανάλυσης των τεσσάρων πόλεων – Π.Π.Ε. στη διαχρονία τους, όπως αυτή προέκυψε στα προηγούμενα κεφάλαια και σε αναφορά με την προ του θεσμού της Π.Π.Ε. κατάσταση (το 'είναι' των πόλεων – Π.Π.Ε.). Διαπιστώνονται οι διαφορετικές αφετηρίες και οι ασύγχρονοι τρόποι ανάπτυξης κατά την προ-βιομηχανική εποχή, με τάσεις σύγκλισης μέσα στο

νεωτερικό παράδειγμα. Η υιοθέτηση των αρχών της Μοντέρνας πολεοδομίας συμβάλλει, αφενός στη ρήξη με την προ-βιομηχανική / προ-νεωτερική ευρωπαϊκή πόλη, αφετέρου στην ομογενοποίηση του αστικού χώρου και τη δημιουργία αντικοινωνικών αστικών περιβαλλόντων. Στο μεταίχμιο των αλλαγών, τα εκλεκτικιστικά σχέδια, τα οποία υιοθετήθηκαν από τις τρεις πόλεις (Αθήνα, Λισσαβόνα, Θεσσαλονίκη), με μεγάλη διαφορά χρονικής φάσης μεταξύ τους, αποδείχθηκαν τα πλουσιότερα από την άποψη των αστικών τύπων, που εισηγήθηκαν, εύρημα, το οποίο διαπιστώθηκε στα κέντρα των τριών πόλεων και στις παλαιότερες επεκτάσεις της Γλασκόβης (Inner City). Η εστίαση στη χωρο-λειτουργική συγκρότηση των πόλεων αποκαλύπτει τους μηχανισμούς ανάπτυξης και επέκτασής τους, κάτω από τις διάφορες πολεοδομικές τάσεις, οι οποίες γεννιούνται στην Ευρώπη και διαδίδονται στον υπόλοιπο κόσμο, μαζί με τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις τους στην κοινωνική και χωρική συγκρότηση αυτών των πόλεων.

Καταγράφονται η «μεγάλη στροφή» στη θεωρία, τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό του αστικού χώρου από τις επιταγές του Μοντερνισμού, με κύρια χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου την προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των χωροταξικών / ρυθμιστικών σχεδίων και των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και την υπερίσχυση των σχεδίων κλίμακας αστικού σχεδιασμού (urban design), έναντι των σχεδίων άλλων χωρικών κλιμάκων. Ο αστικός σχεδιασμός και ο πολιτισμός, όπως και η νέα θεματολογία της αστικής αναδιάρθρωσης (αναζωογόνηση ιστορικών και υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, αναστήλωση / αποκατάσταση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων, επανακατοίκηση εγκαταλειμμένων περιοχών κλπ.), αναγορεύονται σε κεντρικές έννοιες του μετα-νεωτερικού παραδείγματος. Οι έννοιες του 'δημόσιου αστικού χώρου' και της 'αστικής ταυτότητας' καθίστανται εμβληματικές και η σχέση τους με τον θεσμό της Π.Π.Ε. αποδεικνύεται κεφαλαιώδους σημασίας. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση των προγραμμάτων για νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού πριν την αναδοχή του χρίσματος και διατυπώνονται τα πρότυπα, που ακολουθούνται, ως προς τις νέες εγκαταστάσεις, την επανάχρηση ήδη υπάρχουσών εγκαταστάσεων και τις επιλογές χωροθέτησης στο κέντρο και την περιφέρεια. Αναζητείται το ιδιαίτερο νόημα, το οποίο κάθε πόλη απέδωσε μέσω του προγραμματισμού και των παρεμβάσεων, στην έννοια της αστικής χωρικής ταυτότητας και διαπιστώνεται, πως οι τέσσερις πόλεις, πειραματίστηκαν με την έννοια της χωρικής ταυτότητας σε αστική και αρχιτεκτονική κλίμακα, αν και η έννοια αυτή δεν ήταν ακόμη αρκούντως επιχειρησιακή και επιστημολογικά αποσαφηνισμένη. Τέλος, περιγράφονται οι αστικές τυπολογίες, οι οποίες συγκροτούν τις χωρικές διατάξεις ('οργανικά', ιπποδάμεια, νεωτερικά, εκλεκτικιστικά, μετα-νεωτερικά σχέδια), τα βασικά χαρακτηριστικά τους, οι τρόποι

των μεταξύ τους αρθρώσεων και η σχέση τους με τη διαχρονική, λειτουργική και κοινωνική, ανάπτυξη των πόλεων.

Στο **13^ο Κεφάλαιο** προσεγγίζεται το ‘γίγνεσθαι’ των τεσσάρων πόλεων μέσα από τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και ειδικότερα η φιλοσοφία και οι ερμηνείες, που οι πόλεις απέδωσαν στον θεσμό, καθώς και τα Προγράμματα των Εκδηλώσεων και των Συνολικών και Νέων Πολιτιστικών Υποδομών. Οι τρόποι ερμηνείας ομαδοποιούνται σε τέσσερις ενότητες, οι οποίες συμπλέουν με το κοινό σύστημα αρχών και αξιών, που υιοθέτησε και προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των χωρών – μελών, ενώ διαπιστώνονται και τα μεγάλα περιθώρια στη φιλοσοφική προσέγγιση του θεσμού. Οι εξελισσόμενες απόψεις και θεωρίες για τον πολιτισμό και την ευρωπαϊκή πόλη επηρεάζουν την εξέλιξη των ιδεών, που κρύβονται πίσω από την κατάστρωση των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων και Υποδομών, ώστε να παρατηρείται μια θεαματική εξέλιξη από την *Αθήνα – Π.Π.Ε. 1985* στη *Θεσσαλονίκη- Π.Π.Ε. 1997*. Καταγράφονται οι συγκλίσεις, οι διαφοροποιήσεις και οι αποκλίσεις, τόσο στη θεματολογία, όσο και στην τυπολογική ταξινόμηση των Προγραμμάτων Εκδηλώσεων και Αστικών & Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων – μονογραφικά και συσχετιστικά - και εξάγονται οι ανάλογοι πολεολογικοί και πολεοδομικοί δείκτες. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους συνολικούς και επιμέρους πολεοδομικούς δείκτες για το σύνολο και για κάθε είδος και κατηγορία πολιτιστικών υποδομών. Οι πόλεις αξιολογούνται και στη βάση των εκδηλώσεων, που προσφέρουν πολιτισμό με ‘π’ μικρό («από τα κάτω») και αυτών, που προσφέρουν Πολιτισμό με ‘Π’ κεφαλαίο («από τα πάνω»), ώστε με το χρόνο, ο θεσμός να εμφανίζει περισσότερα στοιχεία λαϊκού και συμμετοχικού περιεχομένου. Οι Αστικές Παρεμβάσεις αναφέρονται στην μητροπολιτική, την πολεοδομική και αστική κλίμακα και οι Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στις Συνολικές και Νέες Εγκαταστάσεις και Διαδρομές Πολιτισμού. Καταγράφονται οι ομοιότητες και οι διαφοροποιήσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων, καθώς και η αυξανόμενα κεντρική θέση, που καταλαμβάνει η έννοια του **δημόσιου αστικού χώρου**. Σε μερικές περιπτώσεις, ο τρόπος υλοποίησης των Προγραμμάτων Α. & Α. Παρεμβάσεων κέντρισε το ενδιαφέρον αρχιτεκτόνων απ’ όλη την Ευρώπη και ευρύτερα, οπωσδήποτε μια επιτυχία του θεσμού να εισαγάγει στην πρακτική του τους διαγωνισμούς αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας. Διατυπώνονται επίσης, οι σημαντικότερες από τις ελλείψεις αυτών των Προγραμμάτων. Το τελευταίο σκέλος του κεφαλαίου αναφέρεται σε δύο ενότητες: α) στην ανάλυση της σχέσης των Προγραμμάτων Αστικών Παρεμβάσεων με τα σχέδια των πόλεων – Π.Π.Ε., στη χωρική κατανομή αυτών και των Ε. & Δ. Π., σε σχέση με τη συνολική χωρική δομή, καθώς και στο βαθμό υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων και β) στον προβληματισμό για τη σχέση μεταξύ του θεσμού και της

χωρικής δομής των πόλεων – Π.Π.Ε. και στις πρωτοβουλίες για παρεμβάσεις στη φυσική, χωρική δομή της πόλης (π.χ., διαγωνισμοί αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας).

Το **14^ο Κεφάλαιο** προσεγγίζει συσχετιστικά την αστική τυπολογία, ως πρόδρομο της Αστικής Μορφολογίας, στις τέσσερις πόλεις και διατυπώνει κάποια γενικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν τον κανόνα – ή την εξαίρεση - στο δείγμα των πόλεων – Π.Π.Ε., ώστε να είναι δυνατός ο κατ’ αρχήν προσδιορισμός κάποιου (-ων) ‘γενοτύπων’, των οποίων ‘φαινότυποι’ είναι οι πόλεις, που αναλύονται. Κατόπιν, τα ευρήματα των ‘μονογραφικών’ συντακτικών αναλύσεων, που καταγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, συσχετίζονται στο σύνολο του δείγματος και για κάθε συντακτική ιδιότητα (Γενική ένταξη, Αστικότητα, Καταληπτότητα, συντ. Ταυτότητα) στη βάση πέντε ενοτήτων κριτηρίων (κύρια χωρικά χαρακτηριστικά, λειτουργικά / προγραμματικά χαρακτηριστικά, αστική τυπολογία, αρχιτεκτονικά / τεχνικά / τεχνητά / φυσικά όρια ή στοιχεία και αστικό τοπίο). Οι ίδιες συντακτικές ιδιότητες συσχετίζονται και με τις δύο μεγάλες ενότητες των Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων (Α. & Α. Παρεμβάσεις), το Σύνολο και τις Νέες Εγκαταστάσεις και Διαδρομές Πολιτισμού (Ε. & Δ. Π.). Οι συσχετίσεις γίνονται ανά μια συντακτική ιδιότητα με κάθε ένα από τα δέκα (10) κριτήρια, που ορίζονται σε κάθε ενότητα. Οι συσχετίσεις γίνονται κάθε φορά με τον τρόπο ‘συντακτική ιδιότητα / κριτήριο αξιολόγησης’, π.χ., στη Γλασκόβη, συσχέτιση του πυρήνα Καταληπτότητας με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν τις κυριότερες συντακτικές έννοιες, όπως, π.χ., ‘συντακτική απόσταση’, ‘περιοχές επιρροής’, κλπ. Η προσέγγιση αυτή εξελίσσεται μέχρι την εξαγωγή απλών αριθμητικών σχέσεων, που διέπουν τις σχέσεις των πυρήνων με το Σύνολο και τις Νέες Ε. & Δ. Π. Όλες οι συσχετίσεις κατατείνουν στην καταγραφή και αποκάλυψη των συγκλίσεων και αποκλίσεων, που κρύβει η ‘βαθιά’ δομή των τεσσάρων πόλεων, αυτοτελώς και σε σχέση με τις Α. & Α. Παρεμβάσεις στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. Επιπρόσθετα, επιχειρούνται η συσχετιστική συντακτική ανάλυση των τεσσάρων πόλεων πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε. για καθεμιά συντακτική ιδιότητα χωριστά, η συσχέτιση μεταξύ των συντακτικών ιδιοτήτων, η συνολική συσχέτιση των ίδιων ιδιοτήτων με το Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων, καθώς και με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις, εργασία πολύπλοκη, που διευκολύνεται από την οριζόντια και κατακόρυφη ανάλυση αντίστοιχων πινάκων. Έτσι πιστεύεται, πως αποκτάται μια ‘στερεοσκοπική’ ανάλυση και ερμηνεία της σχέσης του θεσμού με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου της ευρωπαϊκής πόλης, στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε.

Το **Στ’ Μέρος** περιλαμβάνει επίσης τρία κεφάλαια και αφιερώνεται στη συζήτηση, την αξιολόγηση, τις εκτιμήσεις, τις ερμηνείες, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της έρευνας, όλα

στηριγμένα στην επεξεργασία των ευρημάτων, όπως αυτά καταγράφηκαν στα κεφάλαια 12, 13 και 14. Ειδικότερα,

Το **15^ο Κεφάλαιο** εστιάστηκε στην αναζήτηση της ‘πεμπτουσίας’ της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και φυσικής δομής των ευρωπαϊκών πόλεων που επελέγησαν, πριν και μετά την αναδοχή του χρίσματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Κεντρικοί άξονες το ‘είναι’ και το ‘γίνεσθαι’ των πόλεων, με όρους εξέλιξης της πολεοδομικής συγκρότησης, προγραμμάτων Εκδηλώσεων και Α. & Α. Παρεμβάσεων και συντακτικής συγκρότησης, σε ‘μονογραφικό’ και συσχετιστικό επίπεδο. Αποτιμώνται η συνεισφορά του θεσμού στη βελτίωση των πολεολογικών και πολεοδομικών δεικτών των Εκδηλώσεων και των Έργων αντίστοιχα σε κάθε πόλη και για το σύνολο του δείγματος, οι τυχόν νέες τυπολογίες, που παρουσίασαν οι Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις, η συνεισφορά των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων στην επιζητούμενη αστική αναδιάρθρωση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου. Συζητούνται οι αδυναμίες του θεσμού, καθώς και οι συγκλίσεις και αποκλίσεις στο επίπεδο του προβληματισμού, αλλά και της χωροθέτησης. Η συσχετιστική προσέγγιση επέτρεψε και την αξιολόγηση των πόλεων, αναφορικά με τη χωροθέτηση των διαφόρων τύπων εγκαταστάσεων πολιτισμού. Η έρευνα οδηγήθηκε στη διατύπωση μιας σειράς νέων εννοιών (‘πολιτιστική Αστικότητα’, ‘πολιτιστική Καταληπτότητα’ και ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’), ένα εύρημα πολύτιμο για την κατανόηση του μετασχηματισμού του δημόσιου αστικού χώρου στα πλαίσια του θεσμού. Συζητούνται τα ευρήματα της Συνολικής συσχετιστικής συντακτικής ανάλυσης (πριν από τον θεσμό, με το Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων και με τις Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις), που οδηγούν στην πρόταση αντίστοιχων ‘γενοτύπων’ και την εξειδίκευσή τους σε ‘φαινότυπους’. Το κεφάλαιο κλείνει με τον προσδιορισμό μιας ακόμη νέας έννοιας, του ‘Ολιστικού Συντακτικού Αποτυπώματος’ (Ο.Σ.Α., Η.Σ.Σ.), που επιτρέπει τη συνολική αποτίμηση της σχέσης μεταξύ του πολιτισμού και της χωρικής δομής των πόλεων - Π.Π.Ε. στη βάση της πολυ-επίπεδης συντακτικής ανάλυσης και σε σχέση με τα προγράμματα των χωρικών παρεμβάσεων.

Στο **16^ο Κεφάλαιο** επιχειρείται η ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας, τόσο στο α-χωρικό, όσο και στο χωρικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της συντακτικής ανάλυσης. Αναζητούνται ερμηνείες για τις παράλληλες, αν και ασύμπτωτες χρονικά, πορείες των πόλεων σε σχέση με τις τάσεις, που επεκράτησαν στην πολεοδομία και τον αστικό σχεδιασμό, για τη «μεγάλη στροφή» από τον νεωτερισμό στον μετα-νεωτερισμό κ. ά. Αποκαλύπτονται οι δυνατότητες, αλλά και οι αδυναμίες του προγραμματισμού εν όψει του θεσμού, καθώς και τα οφέλη, που αποκομίζουν οι πόλεις, με τελικό επιστέγασμα την απόκτηση του διαρκούς τίτλου (brand name) της *ευρωπαϊκής πόλης του πολιτισμού*. Ομοίως, το ‘γίνεσθαι’ των πόλεων, στη

‘μονογραφική’ και συσχετιστική, πολυ-κριτηριακή προσέγγισή του, αναδεικνύει ως κυρίαρχες τις έννοιες του πολιτισμού, του αστικού σχεδιασμού, του δημόσιου χώρου, της αστικής μορφολογίας, της αστικής χωρικής ταυτότητας. Συζητούνται τα δυνατά και αδύνατα σημεία στην προετοιμασία των προγραμμάτων των έργων, η κατάσταση ετοιμότητας των πόλεων, η χρησιμότητα των πολεοδομικών δεικτών, η αξία των εθνικών και διεθνών διαγωνισμών αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας κ. ά. Συζητούνται, επίσης, τα σημεία, με τα οποία αναμετράται ο προγραμματισμός των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων, όπως η εναρμόνιση με τα ισχύοντα πολεοδομικά και αστικά σχέδια, ο σεβασμός στην (προ-) υπάρχουσα αστική και αρχιτεκτονική μορφολογία, η ανταπόκριση στις ανάγκες της εκάστοτε πόλης. Παρατηρείται, επίσης, η τάση ‘εκδημοκρατισμού’ του θεσμού μέσω των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων, ενώ επισημαίνεται ο κίνδυνος εκφυλισμού του σε ένα «μεγάλο γεγονός» για μαζική κατανάλωση (flagship project).

Η συζήτηση των ευρημάτων της συσχετιστικής συντακτικής ανάλυσης συμβάλλει στη διατύπωση των κανόνων, που διέπουν τους ‘γενότυπους’ και τους ‘φαινότυπους’ των πόλεων, απ’ όπου εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα, πως η ανάλυση των πόλεων θα πρέπει να προσεγγίζεται ‘μονογραφικά’ και συσχετιστικά για το ‘πριν’ και το ‘μετά’ του θεσμού, με στόχο την αποκάλυψη της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής πόλης, όσο και του θεσμού της Π.Π.Ε. και της μεταξύ τους σχέσης, αρχική υπόθεση εργασίας, η οποία επιβεβαιώνεται πλήρως μέσα από την ενδελεχή ανάλυση. Η ανταπόκριση στο βασικό στόχο, που είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας – και άρα της *χωρικής ταυτότητας* - της ευρωπαϊκής πόλης, προϋποθέτει, ως *ικανή και αναγκαία συνθήκη*, την ανάλυση, ‘μονογραφική’ και συσχετιστική, της (τριτογενούς) ‘γενικής συντακτικής Ταυτότητας’ πριν από τον θεσμό και τη συσχέτισή της με την ‘πολιτιστική (συντ.) Ταυτότητα’, με αφορμή τον θεσμό, ώστε να φανεί ο βαθμός κατανόησης των μοναδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών της υποψήφιας πόλης και ο τρόπος χειρισμού αυτής της γνώσης στα πλαίσια του θεσμού. Η συσχέτιση ανά πόλη αυτών των δύο ‘ταυτοτήτων’ έδειξε, πως τα προγράμματα χωρικών παρεμβάσεων λαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο υπόψη τους την (προ-)υπάρχουσα χωρική δομή και πως η μεταξύ τους σχέση χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία και εμβάθυνση κατά το στάδιο της υποψηφιότητας.

Κατά τη συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση με το *Σύνολο των Α. & Α. Παρεμβάσεων* καταγράφεται η υπεροχή των συγκλίσεων, έναντι των διαφοροποιήσεων / αποκλίσεων - και μάλιστα για τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά - και άρα η δυνατότητα διατύπωσης ισχυρών «γενικών συντακτικών γενοτύπων», ικανών να περιγράψουν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των πόλεων και τις επιπτώσεις των Α. & Α. Παρεμβάσεων στη χωρική δομή τους. Η συνολική συσχετιστική συντακτική ανάλυση με τις *Νέες Α. & Α. Παρεμβάσεις* δείχνει, πως και εδώ θα μπορούσαν να διατυπωθούν ισάριθμοι «πολιτιστικοί

συντακτικοί γενότυποι» από κανόνες, που διέπουν κύρια συντακτικά χαρακτηριστικά και δίνουν τη δυνατότητα σύγκρισης με τους «γενικούς συντακτικούς γενότυπους». Το κεφάλαιο κλείνει με τη διαπίστωση, πως οι Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις σχετίζονται όλο και περισσότερο με το ‘Όλιστικό Συντακτικό Αποτύπωμα’, ένα εύρημα, που ενισχύει το επιχείρημα, πως οι πόλεις – Π.Π.Ε. προσπαθούν να συσχετίσουν, όλο και περισσότερο τα προγράμματά τους με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φυσικής δομής τους, τα οποία, ωστόσο, δεν καταφέρνουν να συστηματοποιήσουν και να ερμηνεύσουν.

Στο **17^ο κεφάλαιο** διαπιστώνεται η ανάγκη για διεύρυνση και αποσαφήνιση της έννοιας του ‘πολιτισμού’ και των παράγωγων εννοιών του ‘ευρωπαϊκού πολιτισμού’, της ‘ευρωπαϊκής ταυτότητας’ στην α-χωρική και χωρική εκδοχή της και προτείνεται ο (ευρωπαϊκός) πολιτισμός να κατέχει κεντρική θέση σε κάθε επιχειρούμενη αστική αναδιάρθρωση. Προτείνεται η διεύρυνση της έννοιας να στηρίζεται στις μέχρι σήμερα πολιτικές της Ε.Ε., που προωθούν την πολυμορφία (diversity), την ένταξη / ενσωμάτωση (integration) και τη συνοχή (inclusion) και επιπρόσθετα να διακρίνεται από μια σειρά νέων χαρακτηριστικών: την αναγνώριση πολλαπλών ταυτοτήτων και κοσμοπολίτικης ιθαγένειας, την πολιτισμική πολυμορφία, την πολιτισμική / πολιτιστική παιδεία και ικανότητα, τη δια-πολιτισμικότητα, τη δημιουργικότητα και καινοτομία, τη χρήση των δικτύων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τη βιωσιμότητα, τον δυναμικό / δομικό μετασχηματισμό (αντικατάσταση, π.χ., της οργάνωσης από την ευελιξία), τη στενή σύνδεση του πολιτισμού με τη χωρική δομή της (ευρωπαϊκής) πόλης.

Προτείνεται η διάκριση σε πολιτική και πολιτισμική ταυτότητα, η πρώτη ως ‘υπερεθνική κατασκευή’ της Ε.Ε., που στηρίζεται στις πανανθρώπινες αξίες, κατοχυρωμένες από διεθνείς οργανισμούς και η δεύτερη στον πληθυντικό των πολιτισμικών ταυτοτήτων των ευρωπαϊκών λαών, με πρώτη επιλογή τη διαφύλαξη της (πολιτισμικής) πολυμορφίας τους. Η κεντρική επιλογή, ως απόφθεγμα του θεσμού της Π.Π.Ε. για «ενότητα μέσα από την πολυμορφία», υιοθετήθηκε από την Ε.Ε. και από άλλους υπερεθνικούς φορείς, όπως η UNESCO, στις πολιτικές τους σε θέματα πολιτισμού, αλλά και ευρύτερα, μια επιλογή, που προϋποθέτει ότι δεν πρόκειται για κανονιστική, αλλά για εξελισσόμενη ταυτότητα, ως συνειδητό αποτέλεσμα μια διαδικασίας κοινωνικής εξέλιξης. Επομένως, με αφετηρία την «πολιτικά ορθή» ανάγνωση των πολιτισμικών ταυτοτήτων, η Ευρώπη αποδέχεται την πολιτισμική πολυμορφία της και επιλέγει τη δια-πολιτισμικότητα, ως τη συνειδητή και πλέον προωθημένη στάση απέναντι στον τρόπο προώθησης της πολιτιστικής και εν γένει ανάπτυξης της.¹

¹ Τα περιεχόμενα της πολιτισμικής / πολιτιστικής ταυτότητας ορίστηκαν από το Ινστιτούτο Πολιτισμού της Βαρκελώνης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα πολιτισμικά / πολιτιστικά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή και τις παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, που υποστηρίζουν τη διαπολιτισμική επικοινωνία και συναναστροφή.

Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την περίοδο 2006 – 2019 (Απόφαση 1622/2006/EC) ενισχύουν την ευρωπαϊκή, έναντι της τοπικής συνιστώσας, ενώ καταγράφονται και μια σειρά αδυναμιών της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Προτείνονται δώδεκα σημεία – κλειδιά για τις χωρικές πολιτικές (σχέση με πολιτικές της Ε.Ε., χαρακτηριστικά του προγραμματισμού, πλαίσιο του Προγράμματος των Εκδηλώσεων, χαρακτηριστικά της κεντρικής ιδέας, υπέρβαση της αντίθεσης ‘Πολιτισμού’ και ‘πολιτισμού’, δημόσια διαβούλευση, διαπολιτισμικός διάλογος και δράση, ‘έξυπνη’ και ‘μανθάνουσα’ πόλη, θετικές μακροχρόνιες επιπτώσεις, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα / δικτύωσεις, αξιολόγηση / παρακολούθηση / προσαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων, πολιτιστική διακυβέρνηση). Στο χωρικό επίπεδο προτείνονται κάποιες επιλογές, αναφορικά με τον τρόπο, που ο θεσμός (θα πρέπει να) χειρίζεται τη σχέση του με τον δημόσιο αστικό χώρο, ως την πιο ολοκληρωμένη έκφραση της χωρικής πολιτιστικής ταυτότητας, εφευρίσκεται η έννοια της ‘ευρω-τοπικής χωρικής ταυτότητας’ (eurocal spatial identity), ως εξειδίκευση της παγκοσμιο-τοπικής χωρικής ταυτότητας (glocal spatial identity), αποσαφηνίζεται η έννοια της ‘πολιτιστικής συντακτικής Ταυτότητας’ και προτείνονται τρόποι υλοποίησής της μέσα από ένα πολυ-αξιακό κοινωνιο-χωρικό πλαίσιο. Τα ίδια ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις λοιπές συντακτικές ιδιότητες, που αξιοποίησε η έρευνα. Οι προτάσεις εξειδικεύονται στις τρεις κλίμακες χώρου (πολεοδομική, αστική, αρχιτεκτονική), προτείνονται τρόποι συσχέτισής τους, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τη θέση, που θα πρέπει να καταλαμβάνουν οι συντακτικές έννοιες, που για πρώτη φορά προτείνονται εδώ, σε κάθε συστηματική προσέγγιση της σχέσης πολιτισμού και δημόσιου αστικού χώρου εν όψει του θεσμού της Π.Π.Ε. Το κεφάλαιο κλείνει με τη διατύπωση ερωτημάτων για περαιτέρω διερεύνηση.